

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 4

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-4>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти

Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор

Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д. – педагогика фанлари доктори

Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти

Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

SOIPNAZAROVA Muqaddas Norpulatovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti

katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7844461>

TALABALARNING FIKRLASH MADANIYATINI RIVOVLANTIRISH

ANNOTATSIYA

Maqolada mustaqil fikrlash, fikrlash madaniyati, tarbiyalangan fikr tushunchalari ochib berilgan bo'lib, bo'lajako'qituvchilarning mustaqil fikrlash madaniyatini rivojlantirishning muhim shartlaridan biri o'qitish metodlarini to'g'ri tanlash ekanligi hamda fikrlash madaniyatini intellektual tuzilma sifatida tarkibiy qismlari ko'rsatib o'tilgan. Muallif bo'lajak oqituvchilarni zamonga mos ravishda tayyorlash muammosining qiyosiy tahlili va mustaqil fikrlash madaniyatini rivojlantirishning imkoniyatlarini keltirib o'tgan.

Kalit so'zlar: Fikrlash madaniyati, ratsional fikrlash, didaktika, tafakkurning faolligi, retseptiv, reproduktiv, motivatsiyali, kognitiv-axborotli, operatsin-faoliyatli, hissiy-irodaviy, baholashli-refleksiv, ijodiy jarayon.

КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ РАЗРАБОТКА

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются понятия самостоятельного мышления, культуры мышления воспитанной мысли, подчеркивается, что одним из важных условий развития культуры самостоятельного мышления будущих учителей является правильный выбор методов обучения, а также компоненты культуры мышления как интеллектуальной структуры. Автор привел сравнительный анализ проблемы подготовки будущих учителей в соответствии со временем и возможности развития самостоятельной культуры мышления.

Ключевые слова: Культура мышления, рациональное мышления, дидактика, активность мышления, рецептивный, репродуктивный, мотивационный, операционно-деятельный эмоционально-волевой, оценочно- рефлексивный, творческий процесс.

THINKING CULTURE OF STUDENTS DEVELOPMENT

ANNOTATION

The article reveals the concepts of free thinking, a culture of thinking, educated thought, emphasizes that one of the important conditions for the development of a culture of free thinking of future teachers is the correct choice of teaching methods, as well as components of a culture of thinking as an intellectual structure. The author gave a comparative analysis of the problem of training future teachers in accordance with time and the possibility of developing free cultural thinking.

Key words. Culture of thinking, rational thinking, didactics, activity of thinking, receptive, reproductive, motivation, operational-active, emotional-volitional, evaluative-reflexive, creative process.

Zamonaviy didaktika mustaqil fikrlashni rivojlantirish, ta'limda ijodiylik va o'z fikr-mulohazalarini himoya qilish usullarini takomillashtirish, unga ta'sir etuvchi omillarni ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganish bo'yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borish zaruriyatini izohlaydi.

Mustaqil fikrlash madaniyati tug'ma sifat emas u insonga tayyor holda mustaqil fikrlash madaniyati tug'ma sifat emas, u insonga tayyor holda berilmaydi madaniyatli fikr mantiq qoidalari va talablariga mos kelishi shart. Mustaqil fikrlash madaniyati voqelikni, insoniyat tomonidan to'plangan bilimlarni egallash orqali shakllanadi va rivojlanadi. Fikrlash madaniyatini rivojlantirishda quyidagi usullardan foydalaniladi:

- shaxsiy to'plangan bilimlariga tayanish;
- boshqalarning tajribalaridan foydalanish;
- badiiy va ilmiy adabiyotlarni mutolaa qilish;

Mustaqil fikrlash madaniyati tushunchasi zamirida mustaqil fikrlash ko'nikmasi tushunchasidan farqli o'laroq, insonga xos bo'lgan tafakkurning mazmundorligi faolligi, tanqidiyligi, ratsionalligi, orginalligi, mustaqilligi fikrning elastikligi singari xususiyatlar yotadi.

Talabalarining mustaqil fikrlash madaniyatini rivojlantirishning muhim shartlaridan biri o'qitish metodlarini to'g'ri tanlashdir. O'qitish metodlari muammosi holatni tahlil qilish, hozirgi zamon pedagogik amaliyotida o'qitish metodlarining yagona tasnifi haqida xulosaga kelishni taqozo qiladi. Psixologik va pedagogic adabiyotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalarda bilimlarni o'zlashtirish, bilish va amaliy faoliyati ongli qabul qilish va xotirlab qolish, bilimlar va faoliyat usullarini namuna bo'yicha yoki o'xshash vaziyatda qo'llash shaklida amalga oshiriladi. Bo'lajak mutaxassisda mustaqil fikrlash madaniyatining rivollanishi, hozirgi pedagogik amaliyotida ro'y berayotganidek, faqat dastlabki ikki darajasida emas, balki barcha darajalarda ta'minlashi lozim [1].

Pedagogik oliy ta'lim muassasasi talabalarining mustaqil fikrlash madaniyatining rivojlanishida quyidagilar hisobga olinishi maqsadga muvofiqdir:

- mustaqil fikrlash madaniyatini rivojlantirishning motivatsiyali-qiziqish, o'z- o'zini tasdiqlash;

- kognitiv-muayyan sohaga oid bilimlarga ega bo'lish;
- operatsional-fikrlarni tizimli va izchil bayon etish;
- hissiy-irodaviy va mazmuniy to'siqlarni bartaraf etish;
- baholovchi-refleksiv fikrlarni adekvat baholash singari komponentlarining rivojlanishini ta'minlash;

- Ta'lim muhitida talabalarda mustaqil fikrlash madaniyati rivojlanishining pedogogik holatini hisobga olish va samara beradigan metodning natijalarini oldindan ko'ra bilish;

Ma'lumki, o'qitish metodlari talabalarining bilish faoliyatlarini tashkil etishning tabiati bo'yicha tavsiflanadi Shunda ta'limda quyidagi o'qitish metodlari borligi qayd etiladi:

- tushuntirish axborotli-retseptiv;
- Reproduktiv, mammoli bayon etish;
- qisman izlanishli (evristik) tadqiqiy.

Bular orasida so'nggi uchta o'qitish metodi talabalarda mustaqil fikrlash madaniyatining rivoilanishini ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Tushuntirish retseptiv va reproduktiv kabi o'qitish metodlari esa yordamchi rol o'ynaydi [2].

Psixologiya fani sohasidagi xulosalarga qaraganda, mustaqil fikrlash madaniyatini rivojlantirish uchun o'smirlikda katta imkoniyatlar mavjud. Buning sababi shundaki, shaxs hayotining ayni shu davri unda tezkor intellektual-psixofiziologik xususiyatlarini shakllantirish uchun qulay sharoitlarga ega. Mustaqil fikrlash madaniyati insonning butun umri davomida shakllantirilishi va muntazam ravishda rivojlantirib borilishi mumkin

Demak, tarbiya jaroyoni boshqariladigan bo‘lganidek, fikrlash jarayoni ham boshqariladi. Bunda avvalo, insonning o‘zi va qolaversa, fikr egasini o‘rab turgab muhiti, yaqinlari va muloqot sharoiti muhim rol o‘ynaydi, shu muhiti uni boshqarib turadi, shunday qilib mustaqil sog‘lom fikrning ijtimoiyligi uning bevosita jamiyatdagi insonlariga, ularning o‘zaro munosabatlarida bog‘liq ekan [3].

Bundan quyidagicha xulosa qilish mumkin:

1. Shaxs avvalo, o‘zini yaxshi bilishi, o‘zining har bir harakati va miyasida paydo bo‘layotgan fikrlarning ma’nosini aniq anglagan holda fikrning yaxshiligiga ishonishi kerak, ma’lum ma’noda o‘zidan o‘zi rozi bo‘lishi kerak

2. O‘zgalarning fikrini ham hurmat qilishga o‘rganing! Bu bizga ikki tomonlama foyda keltiradi. Bunda o‘zgalar nazari va hurmatida bo‘lasiz va o‘zgalarning tinglash orqali o‘z fikringizni yana ham silliqlab, tahlil qila olasiz, natijada yanada yangi, jozibali fikrlar tug‘ulishiga zamin yaratasisiz.

3. O‘zingizga va fikringizga ishoning. Bu sizning tarbiyalangan darajangizga qolaversa, irodangizga faqat ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

4. Tarbiya ko‘rgan odamlar hech qachon ko‘pchilik oldida o‘zini yo‘qotmaganday, hammada havas hissini uyg‘otgani kabi, fikringiz tarbiyasiga e’tibor bering.

Mustaqil fikrlash madaniyati, bir tomondan, shaxsning fikriy faoliyati mantiq qonunlari talablariga bog‘liq tushunchalar bilan muammolarini hal etish o‘quvini, savol-topshiriqlarini to‘g‘ri ifodalash, to‘g‘ri xulosalar chiqarish, qarashlarini isbotlashni o‘z ichiga oladi. Ikkinchi tomonidan, nazariy va amaliy masalalarini hal etishda fikrining eng muvofiq shakllarini, tiplari, usullarini qo‘llashda nomoyon bo‘ladi.

Pedagogika oliy ta’lim muassasalari talabalarning mustaqil fikrlash madaniyati nutq madaniyati bilan uzviy bog‘liqdir. Nutq butun hayot faoliyatining ajralmas sifatida shaxs uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib intellektual-ma’naviy darajada va axborot uzatish madaniyati ko‘rsatkichidir [4].

“Tarbiyaviy ishlar metodikasi” o‘quv fani pedagogikasi oliy ta’lim muassasalari talabalarning kasbiga doir mustaqil fikrlash madaniyati rivojlanishida alohida o‘rin tutadi. Tarbiya jarayoni hech qachon oldindan to‘la oldindan kafolatlanmagan jarayon xususiyatiga ega faoliyat bo‘lgani uchun o‘qituvchi hamisha nostandart vaziyatlarda ish olib borishi va undan muvaffaqiyatli chiqib ketish uchun mustaqil qabul qilishini talab qiladi.

IQTIBOSLAR

1. O‘zbek milliy ensiklopediyasi. 5-jild. - T., O‘zbek milliy ensiklopediyasi, 2003.
2. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). - Alexandria - Virginia, USA: ASCD, 2014
3. Левина ММ Технологии профессионального педагогического образования - Москва: Академия 2001
4. Подлюсий И П Педагогика - Москва: Высшая образования 2008 - С 540
5. Soibnazarova Muqaddas. (2023). JADIDCHILIK MATBUOTIDA TA'LIM-TARBIYA MASALALARI. Involta Scientific Journal, 2(2), 70–74. Retrieved from <https://www.involta.uz/index.php/iv/article/view/440>
6. Soibnazarova, M. (2023). ЁШЛАРГА МИЛЛИЙ ҚАДИРЯТЛАРИМИЗНИ СИНГДИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от <https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7515>
7. Soibnazarova, M. (2023). БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МУТАФАККИРЛАРНИНГ ФИКРЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 2(6). извлечено от <https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7517>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 4-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz